

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПОСТГЕПАТИТНОМ ПЕРИОДЕ

Асранкулова Д.Б.,

Шермухаммедова Н.М.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402556>

Актуальность. Охрана репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста является приоритетной задачей современного здравоохранения. В Узбекистане, как регионе с высокой рождаемостью, значительная доля женщин репродуктивного возраста страдает экстрагенитальными заболеваниями, среди которых одно из ведущих мест занимает вирусные гепатиты. Перенесённая вирусная инфекция нередко осложняет течение беременности и родов, а также вызывает вопросы о безопасности применения гормональной контрацепции.

Цель исследования. Оценить контрацептивную эффективность и терапевтическое действие гормональных контрацептивов у женщин, перенесших вирусные гепатиты.

Материалы и методы. Исследование проведено в гинекологическом отделении Андижанского филиала РНПЦОЗМР. Обследованы 50 женщин: 20 практически здоровых пациенток и 30 женщин с нарушениями менструальной функции после перенесённой инфекции на фоне метаболического синдрома. Проводили биохимическое исследование крови, ультразвуковое исследование печени и оценку гормонального профиля до, во время и после применения оральных контрацептивов.

Результаты. Установлена зависимость гормональных показателей менструального цикла от биохимических параметров крови у женщин после перенесённого ВГ. На фоне приёма низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов отмечалась нормализация менструального цикла. Побочных эффектов не выявлено.

Выводы. Оральные контрацептивы являются эффективным и безопасным методом коррекции нарушений менструального цикла и альгодисменореи у женщин, перенесших вирусные гепатиты.